

PLATAFORMA DIGITAL PARA CENTRALIZAÇÃO DOS PERFIS DE DISCENTES PARA ESTÁGIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-CAMPUS CASTANHAL

DOI: 10.5281/zenodo.19321325

Gabriel Vinicius Pereira de Lima¹

¹Engenharia da computação – Universidade Federal do Pará
gabrielvinilima2@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3721857222700334>

AT30: Desenvolvimento de Aplicativos, Softwares e Plataformas Educacionais.

Introdução: Atualmente o desafio no ensino superior brasileiro não é apenas o ingresso, mas também é garantir que os alunos conclua o curso, pois o sucesso do sistema é medido mais pela diplomação do que pela matrícula (INEP, 2024). No ensino público, essa permanência depende totalmente de uma rede de apoio real, já que "a assistência estudantil é o que sustenta o dia a dia acadêmico de forma viável" (Andifes, 2019). Para os alunos em situação de vulnerabilidade econômica, a falta de recurso financeiro é o que mais causa desistência, provando que "o auxílio financeiro é o fator determinante para o estudante continuar os estudos" (Fonaprace, 2019). Portanto, a gestão dessas oportunidades financeiras esbarra em um problema estrutural de dados, assim segundo Laudon e Laudon (2014), a persistência em processos manuais e a fragmentação informativa impedem que a instituição tenha uma visão estratégica e unificada de suas operações. **Objetivo:** A meta é criar um sistema interno que gere a seleção de oportunidades de estágio através dos perfis profissionais dos alunos, focando no combate à evasão. O principal objetivo da proposta é simplificar a vida do docente no momento de criar e divulgar as vagas e, simultaneamente, amarrar o processo ao Cadgest (Cadastro Geral de Assistência Estudantil) sinalizando se o aluno está com o cadastro ativo ou não. Isso garante que a oportunidade chegue em quem precisa do suporte financeiro para a permanência. Em suma, o sistema quer democratizar e centralizar as informações profissionais, saindo do modelo de indicações, murais e publicações em redes sociais. **Metodologia:** O estudo assumiu um caráter exploratório e descritivo. A pesquisa inicia-se primeiro em ouvir as dificuldades de professores e alunos no modelo atual, através de entrevistas semiestruturadas. O próximo passo foi analisar o diagnóstico, identificar as necessidades para a construção dos requisitos técnicos. Dessa forma, a modelagem focou desde o clique inicial para registrar a vaga até o cruzamento de dados socioeconômicos e acadêmicos. **Resultado:** Em relação à expectativa do projeto, é uma plataforma que centraliza o que hoje está espalhado em indicações, murais e redes sociais. Assim, a ideia é criar agilidade que a universidade ainda não articula de forma simplória, dando visibilidade total ao processo. Com os dados dos candidatos organizados de forma sistêmica, a triagem deixa de ser um processo administrativo para o professor e torna-se auditável gerando eficiência. **Conclusão:** A implementação deste sistema vai além de um software de gestão é um reforço nas políticas de permanência da instituição. Padronizar a oferta desse estágio na universidade é uma forma prática de garantir que o recurso chegue ao seu destino de direito. Dessa forma, a universidade tem uma gestão mais inteligente e o aluno encontra um ambiente acadêmico ainda mais transparente.

Palavras-chave: Gestão da informação, Permanência estudantil, Sistema de gestão, Oportunidades de estágio

Referências:

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Indicadores de fluxo da educação superior.** Brasília: INEP, 2024. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-de-fluxo-da-educacao-superior>. Acesso em: 4 mar. 2026.

ANDIFES. Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. **V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das IFES.** Brasília, 2019.

FONAPRACE. Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis. **Relatório da V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos das IFES.** Brasília, 2019.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais.** 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.